

INCREASING THE EFFICIENCY OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF YOUNG GOALKEEPERS

Teacher D. B. Bakhtiyorov

Master's Sh.N. Tashmamatov

**Uzbekistan state physical education and
sports university**

Chirchik city, Uzbekistan

To contact the author: +998935778755 +998973450645

Annotation. The article focuses on the reliability and effectiveness of technical methods and development of tactical actions by young and qualified goalkeepers in the training of amputee football players.

Keywords: Pacification, Internet, pulsometry, anthropometry, troectory, element, technique, tactics, training.

ЁШ ДАРВОЗАБОНЛАРНИ ТЕХНИК-ТАКТИК ХАРАКАТЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Ўқитувчи Д.Б.Бахтиёров

Магистрант Ш.Н. Тошмаматов

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети,

Чирчиқ шаҳри Ўзбекистон

Муаллиф билан боғланиш учун: +998935778755 +998973450645

Аннотация. Мақолада, футболчиларни тайёрлашда ёш ва малакали дарвозабонлар томонидан техник усулларни бажарилиш ишончилиги ҳамда самарадорлиги ҳамда тактик ҳаракатларни ривожлантиришга эътибор қаратилган

Калит сўзлар: Позиция, интернет, пульсометрия, антропометрия, троекторияси, элемент, техника, тактика, тренировка

Долзарблиги. Мамлакатимизда yoshlarga кўрсатилаётган ғамхўрлик, уларни ижтимоий ҳаётда ўз ўрнини топишга қаратилган бир қанча ишлар

амалга оширилмоқда. Хусусан таълим тизимини такомиллаштириш, Ватан равнақини таъминлашда ўз хиссасини қўшадиган авлодни тарбиялаб вояга етказиш масалаларига жиддий эътибор қаратилмоқда. Ҳар – хил спорт турларида бўлгани каби футболда ҳам спорт Махоратини такомиллаштириш ҳамма чизикдаги ўйинчилар ва айниқса, дарвозабоннинг спорт тайёргарлиги тизимининг асослаб берилишини тақозо этади. Дарвозабондан нафақат дарвозани мохирлик билан химоялай билишни, балки жарима майдончаси ичида фаол ҳаракат қилиш, шунингдек, ҳамма химоячиларга раҳбарлик қила олишни талаб этади. Дарвозабон жамоанинг барча мудоофаланиш ҳаракатларини мувофиқлаштириб туради. Дарвозабоннинг ҳаммадан орқада жойлашининг ўзи унга хужумчилар жойлашган ўринлар, уларнинг ниятларини (химоядагилар буни фахмламасликлари ҳам мумкин) кўришга ёрдам беради. Бундан ташқари, дарвозабон – бу шундай футболчики, у ўз жамоасининг кўп хужумларини бошлаб беради ва оқибатда ташаббусни сақлаш ҳамда саф тортиб хужум уюштириш кўп холларда дарвозабонга боғлиқ бўлади. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда дарвозабоннинг майдондаги техник-тактик ҳаракатларини ривожлантириш зарурати юзага чиқмоқда, айнан шу ҳолат мазкур тадқиқотнинг долзарблигини белгилаб беради.

Тадқиқот мақсади. Ёш ва малакали дарвозабонлар техник-тактик ҳаракатларининг (ТТХ) самарадорлиги ҳамда ишончлигини аниқлаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот вазифалари.

Мусобақа ва тренировка шароитларида ёш ҳамда малакали дарвозабонларнинг техник-тактик тайёргарлик кўрсаткичларини назорат қилиш ва баҳолаш усулубятини ишлаб чиқиш;

Тренировкада дарвозабонлар томонидан бажариладиган ҳаракатларнинг сон тавсифларини аниқлаш ва уларни ўйиндаги

кўрсаткичлари билан солиштириш (қиёслаш);

Тренировка мусобоқа шароитларида дарвозабонлар ҳаракатларининг самарадорлиги ҳамда ишончлигини аниқлаш.

Тадқиқот услублари. Илмий-услубий адабиётларни ўрганиш ва таҳлил қилиш, педагогик кузатув, педагогик назорат, педагогик тестлаш, пульсометрия, антропометрия, машғулот жараёнининг таҳлили, педагогик тажриба, математик-статистик усуллардан фойдаланилган.

Тадқиқотни ташкиллаштириш. Тошкент шаҳар Яшнобот тумани Авиасозлар 1 даҳа 82 А уй Тошкент шаҳар болалар ва ўсмирлар футбол академияси олиб бориладиган машғулотлар жараёни.

Тадқиқот натижалари ва унинг муҳокамаси. Дарвозабоннинг тўғри жойни (позицияни) танлай билиши ҳам дарвозабонга энг кам куч сарфлаб, дарвозага йўналтирилган тўпларни ишончли қабул қилиб олиш имконини беради. Позицияни яхши танловчи дарвозабон тўпга камдан-кам йиқилиб ташланади. Бу эса хужумчи гўё дарвозабонни пойлаб тўп йўналтиргандай таъсурот ҳосил қилади. Худди шунинг учун позиция танлай билишга энг юксак баҳо берилади.

Ҳозирги вақтда бутун жамоанинг хужум қилишни ва айниқса мудофаасини уюштиришни бошқармайдиган дарвозабонни тасаввур ҳам қилиб бўлмайди. Дарвозабон ўйин вазиятини тезгина баҳолаб, хужумни қандай йўналишини билади. Тажрибани умумлаштириш учун Ампутант ёш ва малакали дарвозабонлар билан ўтқазиладиган ўқув-тренировка машғулотларида жамоалар тренерлари ҳамда ёш футболчилар билан ишлайдиган тренерлари уртасида суҳбатлар ҳам ўтказилди. Ҳаммаси бўлиб 24 киши суровдан ўтди. Тренерлар билан бўлган суҳбатлар давомида дарвозабонлар билан ишлашнинг ўзига хос хусусиятлари ва йўналишларини аниқлашга ҳаракат қилдик. Малакали ва ёш дарвозабонлар томонидан техник усулларнинг бажарилиш ишончилиги ҳамда самарадорлиги

машғулот ва мусобақалар жараёнида аниқлаб борилган. Машғулотлар давомида ёш даражаларига қараб техник усуллар такомиллаштириб борилган. Бунда асосан тўпни ушлаб қолиш, тўпни уриб юбориш, тўпни бошқа жойга ўтказиш ҳаракатлари сарамасдан сакраб бажариш техникалари ривожлантириб борилди ҳамда ишончлилик ва самарадорлик кўрсаткичлари аниқланди (1-жадвалга қаранг).

I-жадвал.

Техник усуллар	Дарвозабонлар			
	Малакали		Ёш	
	Ишончлилик	Самарадорлик	Ишончлилик	Самарадорлик
Тўпни ушлаб қолиш	0,64	19,5	0,61	13,2
сакрамасдан сакраб йиқилиб	0,67	11,1	12,1 0,77	13,4 10,3
Тўпни уриб юбориш	0,75	8,4	0,50	4,2
сакрамасдан сакраб йиқилиб	0,67	5,6	6,5 0,65	8,4 5,7
Тўпни бошқа жойга ўтказиш	-	-	-	-
бурчакка сакраб	0,67	5,5	0,67	8,9
	0,66	5,5	5,5 0,51	4,4 6,6

Йиқилиб				
Ўртача	0,68		8,0 0,59	7,5
Жами:		66,7		6,1

Бу ўз навбатида ўқув-тренировка жараёнида ушбу ҳаракат усуллари тақоминлаштиришга алоҳида эътибор қаратишни тақозо этади. Дарвозабонларнинг олдинги чиқиш пайтидаги ўйинда кузатилган ҳаракатларни ифодаловчи кўрсаткичларни таққослаб шуни айтиш жоиз ҳаракатларни бажариш самарадорлиги ишончилигида кам бўлса ҳам лекин сезиларли даражада сифат жиҳатдан фарқлар мавжуд. Айниқса бу фарқлар тўпни ушлаб қолишда сакрамасдан ва йиқилиб топни уриб юборишда аниқ кўзга ташланади. Қуйдаги вазият жуда муҳим ҳисобланади, дарвозабонлар олдинга чиқиб ўйнаётган пайтларда сакрашлар ва йиқилишларни қўллаган ҳолда ҳаракатланишлари ишончлироқдир. Катта ёшдаги малакали дарвозабонларда тўпни уриб юбориш энг ишончли усул ёш дарвозабонларда эса сакраб тушиб топни ушлаб қолиш энг ишончли усул ҳисобланади. Хужум қилиш усуллари кўриб чиқишга ўтаётиб дарвозабоннинг ушбу вазиятларидаги аҳамиятни такидлаб ўтиш зарур, Хужумга кейинчалик давом эттириш учун у тўпни кимга ва қанчалик аниқ ҳамда оқилона йўналтиришни жуда катта аҳамиятга эга. Кузатишлардан аниқландики дарвозабонлар хужум ҳаракатларини ташкил қилиш учун топни зарба беришнинг турли усуллари кўп ҳолларда қўллайдилар тўпни қўл билан отиб бериш ҳам кўп ҳолларда қўланилди. Тўпни дарвозадан туриб ўйинга киритиш юқори малакали дарвозабонлар учун тўпни ўйинга киритишда энг кам самарали усул ҳисобланади. Тўпни ерлатиб қўлда ташлаб бериш дарвоза-бонлар учун хужумни бошлаб беришда энг самарали ва ишончли усул ҳисобланади. Жадвалда дарвозабонларнинг оёқдаги бажариладиган турли хил зарбаларни кўриш мумкин. Аммо

шунни такидлаш лозимки дарвозабонларнинг бу зарбалари ҳам дойим аниқ бажарилмайди шундай зарбанинг иккитасидан биттаси ноаниқ узатилади. Бунга эса қуйдагича сабабларни топни урибюборишдаги тўхталишлар (агар у тактика жихатдан назарда тутилмаган бўлса) тўпни ўйинга киритишда кутилмаган вазият элементнинг йўқлиги топга зарба берилгандан сўнг унинг юқорилаб узоқ вақт учиши кузатилди. Бунинг хаммаси улар билан яккама-якка олишишига ёки улардан ўзиб кетишга имкон беради. Шу билан бирга агар дарвозабон топни кутилмаганда ва тез ўйинга киритишга мувофақ бўлса техник-тактик ҳаракат юқори самара келтиради. Педагогик кузатишларга асосан хужумни уюштиришда бундай усулнинг уйинда узини оқламайди. Сакраб ва йиқилиб тўпни уриб юбориш билан боғлиқ бўлган усуллар кам самаралидир. Олдинга ташланиб ўйнашда йиқилиб ва сакраб тўпни ушлаб қолиш билан боғлиқ бўлган усуллар ҳам кам самарали ҳамда кам ишончли ҳисобланади. Буни шундай тушунтириш мумкинки, тўп жарима майдонида оширилган пайтда кўп сонли ўйинчилар шу томонга етиб келиб тўпланадилар. Бундай вазиятда дарвозабон ҳар доим ҳам тўғри мўнжал ололмайди, хатога йўл қўйиши мумкин, яъни тўпга кеч ёки вақтида олдин чиқиб, хавфли вазиятнинг юзага келишига сабабчи бўлиши мумкин.

II-жадвал

Дарвозабонларнинг техник ҳаракатларидаги натижалари (n = 4 г)

Техник усуллар	Дарвозабонлар			
	тажриба гуруҳ		назорат гуруҳ	
Тўпни ушлаб қолиш				
Сакрамасдан	21	90%	15	88%
Сакраб	12	82%	14	91%
Йиқилиб	16	72%	19	81%
Тўпни қайтариш				
Сакрамасдан	18	69%	24	72%

Ёнга йикилиб	23	55%	26	61%
Тўпни уриб юбориш				
Дарвоза орқасига	15	85%	11	92%
Олдинга сакраб	25	78%	21	80%

Бизнинг ишларимизда педагогик кузатиш ишлари олиб борилди. Педагогик кузатиш 2022 йилдаги футбол мавсумида олий, биринчилига жамоаларида кузатилди. Футбол бўйича ногирон-ампутантлар ўртасидаги Ўзбекистон чемпионати ўйинлари 2-тур баҳсларида Матонат ва Байналминал жамолари дарвозабон техник-тактик ҳаракатлари таҳлил қилинди. Майдонларда дарвозабонларнинг кўрсатган ўйин натижалари олий ва уни таҳлил қилишда, интернет тармоғидан ҳам фойдаланилди. Иккинчи тур давомида жами бўлиб 15 дан ортиқ ўйинлар кузатилиб таҳлил қилинди. Олиб борилган кузатишлар шуни кўрсатдики, футболда дарвозабоннинг вазифалари учта асосий вазифаларга бориб тақалади: дарвозада ўйнаш, тўпга ташланишлар пайтидаги ҳаракатлар ва ҳужумни ташкил қилишдан иборат. Дарвозабонларда қўл билан бажарилган техник ҳаракатлар, яъни тўпни ушлаш, тўпни қайтаришлари юқори даражада такомиллашган бўлиши даркордир. Учрашувларда дарвозабонлар қўл билан бажарилган техник ҳаракатларда қуйидагича ишончи натижаларни кўрсатишди. Дарвоза томон ўртача тезликда юмалаб келаётган тўпларни илиб олишда 96% га, тўпни юқоридан, пастдан учиб келаётганда эгаллаб олиш 92% га, ҳаволатиб берилган зарбаларни қайтариш 55%га, ердан берган зарбаларни қайтаришда 33% га, самарали ҳаракатланишди. Дарвозабонларда берилган зарбаларни бартараф этишда туғри танланган позиция ҳам муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Бурчак тўпларида тўпни ушлаб олиш, ёки тўпни уриб юбориш ҳам, дарвозабоннинг катта маҳоратни талаб этади. Учрашувларда бурчак тўпидан (кейинги) киритилган голлар асосан дарвозабоннинг химоялардан,

яъни тўпга сакраб чикишда, тупни ушлаб олишдан техник хато, бурчак тўпидан берилган зарба, тўпнинг учишдаги троекториясининг ҳисобга ола билмаслигидадир. Дарвозабоннинг позицияни яхши эгалламаслиги ва химоячилар билан тушуниб ўйнамаслиги, рақиб хужумчилари томонидан муносиб жазоланган. Бунда асосан химоячининг кўп ҳолларда дарвозабонга ишониб қолишидир. Ўйинларни кузатганимизда, бундай ҳолатлар кучли ва кучсиз жамоалар учрашувида кўп маротаба такрорланган, айнан кучсиз жамоанинг кучли жамоа дарвозасига тўплар кўпроқ киритилган. Бир томондан бу ўйин усулларнинг муваффақиятли эгаллаш учун аниқ жой ташлаш кўникмасининг ахамиятини тасдиқлайди, иккинчи томондан дарвозабонларнинг усулларни сакраган ва йиқилган ҳолда қўллаш лозим бўлган пайтлардаги вазиятда ҳаракат қилиш борасидаги тайёргарлигининг бўшлигини кўрсатган. Тадқиқотимиз давомида дарвозабоннинг техник-тактик усулларини ривожлантириш ҳаракатларини машғулотларда қўллаш натижасида Ўзбекистон чемпионатида фахирли ўринни эгаллашди.

Хулоса қилиб айтганда дарвозабоннинг майдондаги техник-тактик ҳаракатларини такомиллаштириш усулларини қўллаш ҳисобига дарвозани моҳирона ҳимоя қилиб, ҳаракатларни бажариш самарадорлигига қараб ички мусобақа турларида яхши натижаларга эришиб Жаҳон осие чемпионатларида Ўзбекистон терма жамоа дарвозасини ҳимоя қилиш имкониятлари кенгайтирилди.

Фойдалиниланган адабиётлар.

1. Dilshod Baxtiyorovich Baxtiyorov ampuntant futbolchilarni jismoniy tarbiya vositalari va uslubiyati // Scientific progress. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ampuntant-futbolchilarni-jismoniy-tarbiya-vositalari-va-uslubiyati> (дата обращения: 15.11.2022).
2. Sherali Hoshimovich G'Ofurov, Dilshod Baxtiyor O'G'Li Baxtiyorov, Umid

Abdugaforovich Saidov maktabgacha yoshdagi bolalarni yengil atletika mashqlari orqali mashg'ulotlarini tashkil etish // Scientific progress. 2022. №1.

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish> (дата обращения: 15.11.2022)

3. M. X.Mirjamolov, R. F.Odilov, N. Y.Valiyeva, D. B.Baxtiyorov ko'rish qobiliyatida nuqsoni bo'lgan talabalarda harakat koordinatsiyasini rivojlantirish uslubiyati // Academic research in educational sciences. 2021. №12. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/ko-rish-qobiliyatida-nuqsoni-bo-lgan-talabalarda-harakat-koordinatsiyasini-rivojlantirish-uslubiyati> (дата обращения: 12.12.2022)

4. M. X. Миржамолов, Р. Ф. Одилов, Н. Ю. Валиева, Д. Б. Бахтиёрв методика развития координации движений у студентов с нарушениями зрения // Scientific progress. 2022. №1. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-razvitiya-koordinatsii-dvizheniy-u-studentov-s-narusheniyami-zreniya> (дата обращения: 12.12.2022).

5.Kh M. M., Svetlichnaya N. K. Abdiev Sh. A., Davlatova LT, Sobirova LB Improving Pedagogical Mechanisms to Increase Special Physical Preparation of Students with Disabilities in Uzbekistan //Psychology and education. – 2021. – Т. 58. – №. 2. – С. 1379-1389

6. Lola Tilapovna Davlatova jismoniy tarbiya va sportda sog'lomlashtirish texnologiyalarining dolzarbligi va ahamiyati // Scientific progress. 2021. №8.

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jismoniy-tarbiya-va-sportda-sog-lomlashtirish-texnologiyalarining-dolzarbligi-va-ahamiyati> (дата обращения: 12.12.2022)

7. Л. Б. Собирова кўриш қобилияти бузилган болаларни sport фаолияти шароитларига мослашиш хусусиятлари // Scientific progress. 2022. №6.

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-rish-obiliyati-buzilgan-bolalarni-sport->

faoliyati-sharoitlariga-moslashish-hususiyatlari (дата обращения: 12.12.2022).

8. Шерали Хошимович Гофуров, Баходир Хошимович Гофуров ўзбекистонда 5x5 футбол спорт турини оммалаштириш орқали кўриш қобилиятида нуқсони бор шахслар ҳаракат фаоллигини ривожлантириш // Scientific progress. 2022. №6. URL:

[https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-5x5-futbol-sport-turini-](https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-5x5-futbol-sport-turini-ommalashtirish-or-ali-k-rish-obiliyatida-nu-soni-bor-shahslar-arakat-faolligini-rivozhlantirish)

[ommalashtirish-or-ali-k-rish-obiliyatida-nu-soni-bor-shahslar-arakat-faolligini-rivozhlantirish](https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-5x5-futbol-sport-turini-ommalashtirish-or-ali-k-rish-obiliyatida-nu-soni-bor-shahslar-arakat-faolligini-rivozhlantirish) (дата обращения: 15.11.2022)

9. Sherali Xoshimovich G'Ofurov, Bahodir Xoshimovich G'Ofurov nogironlar aravachasidan foydalanadigan umurtqa pog'onasi shikastlangan yoshlarning adaptiv jismoniy tarbiyasi // Scientific progress. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nogironlar-aravachasidan-foydalanadigan-umurtqa-pog-onasi-shikastlangan-yoshlarning-adaptiv-jismoniy-tarbiyasi> (дата обращения: 15.11.2022).

10. Юнусов С.А. роль и значимость психологической подготовки паралимпийцев пауэрлифтеров высокой квалификации // Fan-Sportga. 2020. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-znachimost-psihologicheskoy-podgotovki-paralimpiytsev-pauerliftyorov-vysokoy-kvalifikatsii> (дата обращения: 12.12.2022).

11. Юнусов, С. А. "Физическое воспитание школьников в инклюзивном образовании" SCIENTIFIC PROGRESS." Scientific Journal ISSN (2021): 2181-1601

12. Charos Alisher Qizi Berdiyeva Jismoniy imkoniyati cheklangan talaba qizlarda egiluvchanlik va uni rivojlantirish usuliyati // Scientific progress. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jismoniy-imkoniyati-cheklangan-talaba-qizlarda-egiluvchanlik-va-uni-rivojlantirish-usuliyati> (дата обращения: 12.12.2022).

13. Ч. А. Бердиева жисмоний имконияти чекланган талабалар

- организмининг функционал ҳолатини баҳолаш усули // Academic research in educational sciences. 2021. №Special Issue 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhismoniy-imkoniyati-cheklangan-talabalar-organizmining-funksional-olatini-ba-olash-usuli> (дата обращения: 12.12.2022)
14. Абдиев Ш.А. таянч-ҳаракат аппарати шикастланган юқори малакали енгил атлетикачиларни мусобақа юкламаларини режалаштириш // Fan-Sportga. 2020. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tayanch-arakat-apparati-shikastlangan-yu-ori-malakali-engil-atletikachilarni-musoba-a-yuklamalarini-rezhalashtirish> (дата обращения: 11.11.2022).
15. Абдиев Ш.А. таянч-ҳаракат аппарати шикастланган юқори малакали улоқтирувчиларни машғулот юкламаларини меъёрлаш // Fan-Sportga. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tayanch-arakat-apparati-shikastlangan-yu-ori-malakali-ulo-tiruvchilarni-mash-ulot-yuklamalarini-meyorlash> (дата обращения: 11.11.2022)
16. Lola Tilopovna Davlatova adaptiv sport o'yinlarini (voleybol) o'qitish metodikasida harakat uslublari va qoidalari // Scientific progress. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptiv-sport-o-yinlarini-voleybol-o-qitish-metodikasida-harakat-uslublari-va-qoidalari> (дата обращения: 12.12.2022).
17. Миржамолов М.Х. пара-спортчиларнинг кинематик ҳаракат имкониятлари таҳлили // Fan-Sportga. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/para-sportchilarning-kinematik-arakat-imkoniyatlari-ta-lili> (дата обращения: 12.12.2022)
18. Бобомуродов, Н. Ш. "Структуры физической подготовленности курашистов" Вестник" науки и образования научно-методической журнал № 4 (82)." Часть 2.2020 (2020): 41-44
19. Бобомуродов, Н. Ш. "Features of development of physical qualities in the process of sports training of students." International Journal of Psychosocial

Rehabilitation 24.09 (2020): 4225-4229.

20. Наила Светличная коррекционно-педагогическое воздействие на сенсомоторное развитие детей с нарушениями интеллектуального развития // Academic research in educational sciences. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/korreksionno-pedagogicheskoe-vozdeystvie-na-sensomotornoe-razvitiye-detey-s-narusheniyami-intellektualnogo-razvitiya> (дата обращения: 12.12.2022).

21. Светличная Н. К. Интегральный подход в оценке функционального состояния занимающихся адаптивной и оздоровительной физической культурой //Материалы XXVI Международного научного Конгресса

22. «Олимпийский спорт и спорт для всех. – 2021. – С. 412-414.

Валиева Н. Ю., Одилов Р. Ф. методы развития эффекта тонусных рефлексов при детском церебральном параличе с помощью фитбольной гимнастики //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 966-972.

23.Odilov R.F., Valiyeva N.Y.Q. Sensor tizimida nuqsoni bo'lgan bolalar mashg'ulotlarini kompleks nazorat qilish //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 8. – С. 670-674.

24. Миржамолов М. Х., Одилов Р. Ф., Зокиров Д. Р. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ //Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2020. – С. 20-23.

25. Миржамолов М. Х. ЭШИТИШ ҚОБИЛИЯТИ РИВОЖЛАНМАГАН ЎҚУВЧИЛАРДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ЎТКАЗИШ УСЛУБИЯТИ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 214-221.

26. Sherali Hoshimovich G'Ofurov MALAKALI SPRINTERCHILARNING

- SPORT MASHG'ULOTLARINI RIVOJLANTIRISHNING USULLARI // Academic research in educational sciences. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/malakali-sprinterchilarning-sport-mashg-ulotlarini-rivojlantirishning-usullari> (дата обращения: 13.12.2022).
27. Еофуров Ш. Jismoniy tarbiya vositalari orqali sportchilarni o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini shakllantirish. – 2020.
28. Sherali Hoshimovich G'Ofurov, Dilshod Baxtiyor O'G'Li Baxtiyorov, Umid Abdugaforovich Saidov МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI YENGIL ATLETIKA MASHQLARI ORQALI MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish> (дата обращения: 13.12.2022).
29. Л. Т. Давлатова БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКНИ МАШГУЛОТ ЖАРАЁНИДА ВА ИЛМИЙ НАЗАРИЙ СОҶАДА РИВОЖЛАНТИРИШ // Academic research in educational sciences. 2021. №Special Issue URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bolalar-tserebral-falazhida-zhismoniy-tayyorgarlikni-mash-ulot-zharayonida-va-ilmiy-nazariy-so-ada-rivozhlantirish> (дата обращения: 12.01.2022).
30. Л. Б. Собирова Эффективность использования специальных упражнений в профилактике нарушений роста у младших школьников // Academic research in educational sciences. 2021. №5.
31. Sherali Hoshimovich G. O. MALAKALI SPRIINTERCHILARNING SPORT MASHG'ULOTLARINI RIVOJLANTIRISHNING USULLARI //Academic research in educational sciences. – 2021. – №. 4.
32. Gofurov S. X. et al. A STRATIFIED APPROACH IN IMPROVING THE PHYSICAL QUALITIES OF GIRLS WITH DISABILITIES //ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603. – 2022. – Т. 11. – №. 12. – С. 179-189.

33. Sherali Hoshimovich G. O. et al. Scientific progress. 2022. № 1 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish> (дата обращения: 04.02.2022).
34. Sherali Hoshimovich G'Ofurov, Dilshod Baxtiyor O'G'Li Baxtiyorov, Umid Abdugaforovich Saidov **МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI YENGIL ATLETIKA MASHQLARI ORQALI MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH** // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish> (дата обращения: 16.12.2022).
35. Sherali Hoshimovich G'Ofurov, Dilshod Baxtiyor O'G'Li Baxtiyorov, Umid Abdugaforovich Saidov **МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI YENGIL ATLETIKA MASHQLARI ORQALI MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH** // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish> (дата обращения: 16.12.2022).
36. Sherali Hoshimovich G. O., Dilshod Baxtiyor O. G., Li Baxtiyorov U. A. S. Maktabgacha yoshdagi bolalarni yengil atletika mashqlari orqali mashg'ulotlarini tashkil etish //Scientific progress. – 2022. – №. 1.
37. Мехриддин Хайриддинович Миржамолов **КЎРИШ ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ШАХСЛАРДА СПОРТ ТЕХНИКАСИГА ЎРГАТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ** // Scientific progress. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-rish-imkoniyati-cheklangan-shahslarda-sport-tehnikasiga-rgatishning-ziga-hos-zhi-atlari> (дата обращения: 16.12.2022).
38. Lola Tilopovna Davlatova **ADAPTIV SPORT O'YINLARINI (VOLEYBOL) O'QITISH METODIKASIDA HARAKAT USLUBLARI VA QOIDALARI** // Scientific progress. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptiv-sport-o-yinlarini-volleybol-o-qitish>

metodikasida-harakat-uslublari-va-qoidalari (дата обращения: 16.12.2022).

39. Lola Tilapovna Davlatova JISMONIY TARBIYA VA SPORTDA SOG'LOMLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARINING DOLZARBLIGI VA AHAMIYATI // Scientific progress. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jismoniy-tarbiya-va-sportda-sog-lomlashtirish-texnologiyalarining-dolzarbligi-va-ahamiyati> (дата обращения: 16.12.2022).

40. Л. Т. Давлатова БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКНИ МАШҒУЛОТ ЖАРАЁНИДА ВА ИЛМИЙ НАЗАРИЙ СОҲАДА РИВОЖЛАНТИРИШ // Academic research in educational sciences. 2021. №Special Issue 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bolalar-tserebral-falazhida-zhismoniy-tayyorgarlikni-mash-ulot-zharayonida-va-ilmiy-nazariy-so-ada-rivozhlantirish> (дата обращения: 16.12.2022).

41. Юнусов С. А. Особенности периодизации тренировочного процесса атлетов высококвалифицированных парапауэрлифтёров. – 2021.

42. Юнусов С.А. РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ ПАУЭРЛИФТЁРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ // Fan-Sportga. 2020. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-znachimost-psihologicheskoy-podgotovki-paralimpiytsev-pauerliftyorov-vysokoy-kvalifikatsii> (дата обращения: 16.12.2022).

43. Мирзимова Ф., Давлатова Л. Т. Использование адаптивной физической культуры при обучении студентов с инвалидностью и особыми физическими потребностями //Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах. – 2022. – Т. 1. – С. 138-141.

45. Lola Tilapovna Davlatova JISMONIY TARBIYA VA SPORTDA SOG'LOMLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARINING DOLZARBLIGI VA AHAMIYATI // Scientific progress. 2021. №8. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/jismoniy-tarbiya-va-sportda-sog-lomlashtirish-texnologiyalarining-dolzarbligi-va-ahamiyati> (дата обращения: 16.12.2022).

46. Л. Б.Собирова ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ РОСТА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ // Academic research in educational sciences. 2021. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-ispolzovaniya-spetsialnyh-uprazhneniy-v-profilaktike-narusheniy-rosta-u-mladshih-shkolnikov> (дата обращения: 16.12.2022).

47. Kh M. M., Svetlichnaya N. K. Abdiev Sh. A., Davlatova LT, Sobirova LB Improving Pedagogical Mechanisms to Increase Special Physical Preparation of Students with Disabilities in Uzbekistan //Psychology and education. – 2021. – Т. 58. – №. 2. – С. 1379-1389.

48. Nurullayevna B. S., Sobirova L. МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA YASSI OYOQLIKNI JISMONIY MASHG'ULOTLARDA GIMNASTIKA VOSITALARI ORQALI OLDINI OLISH //ТА'ЛИМ ВА RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 7. – С. 65-69.

49. Лайло Бахромовна Собирова ГОЛБОЛ-КЎРИШ ҚОБИЛИЯТИ БУЗИЛГАН БОЛАЛАРНИНГ КОРДИНАЦИОН ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВОСИТАЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ // Scientific progress. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/golbol-k-rish-obiliyati-buzilgan-bolalarning-kordinatsion-obiliyatini-rivozhlantirish-vositalari-samaradorligi> (дата обращения: 16.12.2022).

50. Sobirova L. B. Efficiency of Using Special Exercises for Preventing Scoliosis Initial Age Children //Eastern European Scientific Journal. – 2018. – №. 6.

51. Sobirova L. B. THE USE PHYSICAL EDUCATION ARRANGEMENT TO PREVENT DISORDERS IN 7-10 GRADE PUPILS //Academic research in

educational sciences. – 2020. – №. 3. – С. 411-415.

52. Sherali Hoshimovich G. O. et al. Scientific progress. 2022. № 1 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish> (дата обращения: 04.02.2022).

53. Sherali Hoshimovich G'Ofurov, Dilshod Baxtiyor O'G'Li Baxtiyrov, Umid Abdugaforovich Saidov МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI YENGIL ATLETIKA MASHQLARI ORQALI MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish> (дата обращения: 16.12.2022).

54. М. Х. Миржамолов, Р. Ф. Одилов, Н. Ю. Валиева, Д. Б. Бахтиёров МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ У СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-razvitiya-koordinatsii-dvizheniy-u-studentov-s-narusheniyami-zreniya> (дата обращения: 16.12.2022).

55. herali Hoshimovich G'Ofurov, Dilshod Baxtiyor O'G'Li Baxtiyrov, Umid Abdugaforovich Saidov МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI YENGIL ATLETIKA MASHQLARI ORQALI MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish> (дата обращения: 16.12.2022).

56. Sherali Hoshimovich G. O., Dilshod Baxtiyor O. G., Li Baxtiyrov U. A. S. Maktabgacha yoshdagi bolalarni yengil atletika mashqlari orqali mashg'ulotlarini tashkil etish //Scientific progress. – 2022. – №. 1.

57. Dilshod Baxtiyorovich Baxtiyrov AMPUNTANT FUTBOLCHILARNI JISMONIY TARBIYA VOSITALARI VA USLUBIYATI // Scientific progress. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ampuntant-futbolchilarni>

jismoniy-tarbiya-vositalari-va-uslubiyati (дата обращения: 16.12.2022).

58. Абдурахимова Ш. А., Бахтиеров Д. Б. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНЫХ СТРЕЛКОВ 13-14 ЛЕТ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА //Рекомендовано к изданию Советом по качеству УралГУФК Протокол № 8 от 14 мая 2018 г. – 2018. – С. 19.

59. Абдиев Ш.А. ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА // Современное образование (Узбекистан). 2021. №1 (98). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/planirovanie-trenirovochnoy-nagruzki-vysokokvalifitsirovannyh-legkoatletov-s-porazhenim-oporno-dvigatel'nogo-apparata-1> (дата обращения: 11.11.2022).

60. Абдиев Ш.А. ТАЯНЧ-ҲАРАКАТ АППАРАТИ ШИКАСТЛАНГАН ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ЕНГИЛ АТЛЕТИКАЧИЛАРНИ МУСОБАҚА ЮКЛАМАЛАРИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ // Fan-Sportga. 2020. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tayanch-arakat-apparati-shikastlangan-yu-ori-malakali-engil-atletikachilarni-musoba-a-yuklamalarini-rezhalashtirish> (дата обращения: 11.11.2022).